

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ СРЕДНЕАНГЛИЙСКОГО ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СКАНДИНАВСКОЕ И ФРАНЦУЗСКОЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ

Бобоева Бахора¹

Баннопова Зулхумор²

¹Узбекский государственный университет мировых языков Факультет: филология и обучение языкам
bakhora.boboyeva@gmail.com

²Научный руководитель: учитель Узбекского государственного университета мировых языков
bannopova68@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6865792>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 20th July 2022

KEY WORDS

стебли французского происхождения, скандинавские заимствования, семантический диапазон, этимологические дублиеты, степень скандинавского влияния, исконные слова, французские термины.

ABSTRACT

Лексика английского языка является наиболее активной частью языка, в которой с развитием социальной экономики, политики и культуры происходили разные изменения: появились новые слова, развивался английский язык, происходила эволюция слов, которые являются одним из основных факторов лексики. Рассматривая лексику среднеанглийского периода развития английского языка, можно подчеркнуть, что она претерпела большие изменения. В этот период заимствования играли гораздо большую роль, которые происходили в основном из двух источников: скандинавского и французского.

ВВЕДЕНИЕ

В среднеанглийском периоде заимствования играли большую роль, чем в древнеанглийском языке и происходили в основном из двух источников: скандинавского и французского. (Тихонова, 2009) В период среднеанглийского многие древнеанглийские аффиксы были еще продуктивны. Их можно было свободно добавлять к стеблям французского происхождения. Фактически, они были добавлены к французским словам почти

сразу после того, как слова были введены. Некоторые скандинавские слова проникли в устную речь англосаксов еще в IX в., но только до среднеанглийского скандинавские заимствования стали неотъемлемой частью английской лексики. Большая часть скандинавских заимствований не зафиксирована до XIII в. (Рахманов, 2017)

Процесс заимствования французских слов шел на протяжении XII-XIV вв. До XIII века в английский язык вошло не

более тысячи французских слов, а к 1400 году их количество возросло до 10 тысяч. (75 % из них до сих пор широко используются).

Большинство английских заимствований, принятых в среднеанглийском, впервые зафиксированы в текстах XIV в. (Малашина, 2019). Словарный запас Чосера, насчитывающий 8000 слов, содержит около 4000 слов романского происхождения, т.е. французских и латинских заимствований.

МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Скандинавские заимствования

Помимо многих топонимов (более 1400) в -by (< скандинавский town), -thorp (< скандинавский village), -thwaite (< скандинавский clearing) количество скандинавских заимствований было не очень велико, но это были в основном повседневные слова. По оценкам ученых, общее количество скандинавских заимствований составляет около 900 слов; около 700 из них относятся к стандартному английскому языку. Семантический диапазон скандинавских заимствований варьируется от бытовых слов до военных и юридических терминов. (Тихонова, 2009)

Поскольку эти два языка были тесно связаны между собой, английский и скандинавские диалекты использовали значительную часть словарного запаса.

Сравните:

Древнескандинавский	steinn	–
древнеанглийский	stān	
(новоанглийский	stone),	
древнескандинавский	dōmr	–
древнеанглийский	dōm	
(новоанглийский	doom),	
древнескандинавский	kyn	–
древнеанглийский	суп	(новоанглийский

kin) и часто трудно сказать, является ли форма данного слова скандинавской или английской. Слово «sister (сестра)», например, обычно считается развитием скандинавского systir, но оно может быть также развитием древнеанглийского sweostor под скандинавским влиянием. Древнеанглийские ziefan, zietan, как правило, развились бы в английском yev (yiv), однако под влиянием скандинавского giva, geta они стали английские give, get.

Надежным критерием отличия скандинавских заимствований от исконных слов является группа согласных sk: скандинавский skill (новоанглийский skill), скандинавский skinn (новоанглийский skin), скандинавский sky (новоанглийский sky), который не встречается в родных словах, так как древнеанглийский [sk] имеет был палатализован и изменен на [ʃ] fish < древнеанглийский fisc, ship < древнеанглийский scip. Другими критериями являются звуки [k], [g] перед гласными переднего ряда, которые в родных словах стали [tʃdʒ]: kid (сканд.) – chin (< древнеангл. kin), girth (сканд.) – yield (древнеангл. zieldan). Эти критерии, однако, не всегда надежны, так как [k] сохранилось в некоторых исконных словах: king < древнеангл. cyninz, keep < древнеангл. cēpan. Звуки [sk] и [ʃ] иногда встречаются в родственных словах двух языков: shirt (родной) –skirt (скандинавское заимствование), shatter (родной) – scatter (скандинавское заимствование), shriek (родной) –scream (скандинавское заимствование), которые являются этимологическими дублетами, т. е. восходят к одному и тому же корню

германских языков, но претерпели различные фонетические и семантические изменения.

О степени скандинавского влияния можно судить по тому факту, что были заимствованы даже личные местоимения. Скандинавские формы þeir (>англ. они), þeim (>англ. они), þeirra (>англ. их) постепенно вытеснили соответствующие формы hīe, him, hira. Скандинавское соединение þo (> англ. хотя) заменило древнеанглийское соединение þeah.

Самые ранние скандинавские заимствования:

• существительные:

Скандинавское vindauga > среднеанглийское windoze (новоанглийское window)

Скандинавское Angr > среднеанглийское anger (новоанглийское anger).

Скандинавское happ > среднеанглийское hap (luck), что дало слова happy, happiness, happen, perhaps (счастливый, счастье, случиться, возможно).

Древнескандинавское hūsbōndi (householder) > древнеанглийское hūsbōnda > husbonde, (новоанглийское husband).

Древнескандинавское felaga (a partner, a shareholder) > древнеанглийское fēolaza > среднеанглийское felawe (новоанглийское fellow).

Древнескандинавское lazu > древнеанглийское laza > среднеанглийское lawe (новоанглийское law), который сделал среднеанглийское outlaw, bylaw (town, local law), новоанглийское in-law, новоанглийское lawyer.

Древнескандинавское knifr > древнеанглийское cnīf > среднеанглийское knyf (новоанглийское knife).

• глаголы:

Древнескандинавское taka > древнеанглийское tacan > среднеанглийское taken (новоанглийское take).

Древнескандинавское kalla > древнеанглийское ceallian > среднеанглийское callen.

• Английский язык перенял многие скандинавские прилагательные:

Скандинавское illr (bad, sick) > новоанглийское ill

Скандинавское mjukr > новоанглийское meek (gentle and quiet)

Скандинавское laus > новоанглийское loose

Скандинавское lagr > новоанглийское low

Скандинавское veikr > новоанглийское weak

Скандинавское vrangr > новоанглийское wrong

Судьба заимствованных скандинавских слов сложилась иначе:

(1) Некоторые из них, которые обозначали новые вещи или явления, вошли в английский язык, не заменив ни одного слова английского словаря. Это слова law, outlaw and fellow.

(2) Другие вытеснили оригинальные английские слова, например: скандинавские глаголы callen и taken вытеснили исконно английские глаголы clīpian и niman соответственно. Скандинавский глагол kasta > среднеанглийский casten (новоанглийский casten) вытеснил древнеанглийский глагол wegran с тем же значением. То же самое понятие

стало обозначаться исходным английским глаголом *throw* (<древнеанглийский *þrāwan* (turn-вернуть)).

Скандинавское прилагательное *veigr* > новоанглийский *weak* вытеснило родное прилагательное *wās*, от которого образовался глагол *weak*. Таким образом, в современном английском глагол *weak* является исконным, а прилагательное *weak* является заимствованием.

(3) И заимствованные, и исконные слова сохранились как синонимы с небольшой разницей в значении. Сравните: новоанглийский *bloom* (< древнескандинавский *blōm*) и *native blossom*, новоанглийский *ill* (< древнескандинавский *illr*) и *native evil*, новоанглийский *sky* (< древнескандинавский *sky* – *cloud*) и *native heaven*, новоанглийский *die* (древнескандинавский *deyia*) и *native starve*.

При этом значение одного или обоих слов сужалось, а сферы отнесения синонимов разделялись, например: древнеанглийское *steorfan* (новоанглийское *starve*) имело более общее значение (*die*-умереть) до того, как *deyen* было заимствовано из древнескандинавского *deyia* (новоанглийское *die*); затем его значение сузилось до «*die of hunger* - умереть от голода». Глагол *deyen* легко присоединялся к существительному *death* (<древнеангл. *dēað*) и прилагательному *dead* (< древнеангл. *dēad*), образуя семейство слов: *to die* — *dead* — *death*.

(4) В некоторых случаях влияние оказывалось только на значение английского слова, а не на его форму,

например слово «*bread*-хлеб», означавшее в древнеанглийском «*a piece of bread* - кусок хлеба», приобрело свое нынешнее значение (*food*-пища) благодаря скандинавскому влиянию. Древнеанглийское слово *dēam* означало «*joy*-радость», его нынешнее значение пришло со скандинавами. В древнеанглийском *wīþ* (новоанглийское *with*) означало «*against*-против», тогда как в скандинавском оно имело смысл аккомпанемента, выраженного в древнеанглийском «*mid*».

(5) Некоторые скандинавские заимствования исчезли с исчезновением предметов, которые они обозначали, напр. *barda*, *snearr*, *cseǰð* (разные типы кораблей).

(6) Скандинавские военные и юридические термины заменены французскими терминами, т.е. сканд. *liþ* – франц. *navu*, сканд. *orrest* – франц. *bataille* (новоанглийское *battle*).

Французские заимствования
Количество французских заимствований в эпоху среднеанглийского было намного больше, чем скандинавских, и характер их был другим, поскольку отношения как между народами, так и между их языками были разными (Малашина, 2019). Некоторые французские заимствования проникли в английский язык в IX-X вв., задолго до завоевания, например: *mount*, *castle*, *tower*, *pride*, *groud*. Развитие феодализма и новые отношения между помещиками и крестьянами принесли с собой такие займы, как *manor*, *villain*, *peasant* (помещичий, подворный, крестьянский).

Отношения между английским народом и французской аристократией

проявляются в семантическом соотношении некоторых английских слов и некоторых средневековых французских заимствований. Как указывал Вальтер Скотт в «Айвенго», домашние животные сохраняли свои английские имена, пока англичане ухаживали за ними в поле (ox, cow, calf, sheep, swine), но им давали французские имена, когда они появлялись на полях (beef, lamb, veal, mutton, pork). Сравните также английский дом и французский дворец, английского мельника, кузнеца и французского художника, портного, английский завтрак и французский обед, ужин, английскую руку и французское лицо.

Большинство французских заимствований были аристократическими словами, свидетельствующими о том, что норманны были завоевателями, правителями страны:

Обозначения феодальных рангов: baron, baronesse (новоанглийское baroness), duke, duchesse (новоанглийское dutchess), prince, princesse (новоанглийское princess), emperor, sovereign, peer, noble;

Уважительные титулы: sir, madame (новоанглийское madam), mistresse (новоанглийское mistress);

Правительственные и административные слова: countee (новоанглийское county), contree (новоанглийское country), court, crown, counseillen, counsel (новоанглийское counsel), governen (новоанглийское govern), government, majesty, nation, pouer (новоанглийское power), reign, royal, serven (новоанглийское serve), tax. Однако слова «king-король» и «queen-королева» сохранились.

Юридические термины: accusen (новоанглийское accuse), accusacioun (новоанглийское accusation), court, condemnen (новоанглийское condemn), executen (новоанглийское execute), judge, jury, justice, prisun (новоанглийское prison), sentence, traitor, tresoun (новоанглийское treason);

Военные термины: admiral, army, assault, banner, bataille (новоанглийское battle), captain, defeat, enemy, lieutenant, navy, officer, regiment, siege, soldier, sergeant, victory werre (новоанглийское war);

Школа: lesson, page, library, pen, pencil, pupil, science;

Искусство и литература: art, beauty, colour, column, figure, image, music, ornament, peinten (новоанглийское paint), poem, romance;

Развлечения, отражающие быт и нравы дворянства Франции: ese (новоанглийское ease), feste (новоанглийское feast), dinner, soper (новоанглийское supper), daunce (новоанглийское dance), dress, deintee (новоанглийское dainty), dignitee (новоанглийское dignity), fashion, jewel, leysir (новоанглийское leisure), plesir (новоанглийское pleasure);

Занятия в городе: bocher (новоанглийское butcher), peintre (новоанглийское painter), tailor

Однако для обозначения крестьянских профессий использовались исконные слова: miller, shoemaker and shepherd (мельник, сапожник, пастух).

Предметы быта: table, plate, saucer, napkin;

Религия и церковь: cloister (новоанглийское cloister), conscience, chapel, frere (новоанглийское friar), preyen (новоанглийское pray), preire

(новоанглийское prayer), religion, saint, sermon.

Было также много других слов, не связанных с какой-либо конкретной семантической сферой, таких как air, coveren, change, big, montagne, place, riviére и др.

ОБСУЖДЕНИЕ

Часто приходилось объяснять французское слово с помощью английского синонима. В результате в XII-XIII вв. появилось множество синонимических пар. типа «в целости и сохранности». Некоторые из них выжили в современном английском: with might and main, really and truly, by leaps and bounds (вовсю, прямо-таки, как на дрожжах).

Если мы принимаем во внимание не только значение слов, но и их формы, мы должны различать две разновидности французских заимствований: норманнские французские (НФр) и центрально-французские (ЦФр). Нормандские завоеватели принесли с собой своеобразный северный диалект французского языка, который во многих отношениях отличался от центрально-французского или парижского французского, источника современного французского, например. НФр [k] соответствовал ЦФр [tʰ], а НФр [tʰ] соответствовал ЦФр [ʰ]. До XIII в. французские заимствования происходили в основном из норманно-французского. Позже подавляющее большинство французских заимствований произошло от центрально-французского. Часто случалось, что слово заимствовалось дважды, сначала из норманно-французского, затем из центрально-

французского, образуя этимологические дублеты, например: canal (< норманно-французский) и channel (< центрально-французский), catch (< норманно-французский) и chase (центрально-французский).

Некоторые французские заимствования уступили место родным английским словам, например: amity-дружеские отношения (которая еще встречается у Шекспира) сменилась friendship-дружбой, moiety-половинчатость заменилась half-половинкой.

Когда выжили и туземное, и французское слово, возникла дифференциация их значений или сферы их употребления, например: в таких парах, как work – labour, life – existence, исконное слово имеет более конкретное значение, а его французский аналог – более абстрактное. Родной глагол «beginnen» является разговорным, тогда как его французский аналог «commencen» является официальным термином, используемым в официальных документах.

Иногда французское слово вытесняло свой исконный синоним в другую сферу значения, например французское слово autumn заменило древнеанглийское hærfest (обозначающее время года), но сохранилось со значением harvest-урожай.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Словарный запас в период среднеанглийского показывает большую нестабильность и постоянные и быстрые изменения. Многие слова устарели; многие из них отражали постоянно меняющуюся жизнь носителей и находились под влиянием контактов с другими народами.

В статье даются информации как с развитие феодализма новые отношения между помещиками и крестьянами принесли с собой новые слова или же как английские и скандинавские диалекты, которые были тесно связаны между собой, использовали значительную часть словарного запаса. Также рассматриваются случаи, как с развитием языка и процесса заимствования стало трудно

определение формы некоторых слов, к чему они относятся скандинавской или же английской; как происходил процесс, в результате которого некоторые древнеанглийские буквы и звуки были палатализованы и изменены на другие звуки; также ознакомление с определенной группой слов скандинавского и французского заимствования.

References:

1. Курганова, М.С. Latin, French, and Scandinavian borrowings in the English language / М. С. Курганова. — Материалы XI Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». — 2019. — URL:<https://scienceforum.ru/2019/article/2018014654>
2. Малашина, Е. Д. Влияние французских заимствований среднеанглийского периода на лексический состав современного английского языка / Е. Д. Малашина, А. С. Лазаренко. — Юный ученый. — 2019. — № 10 (30), URL:<https://moluch.ru/young/archive/30/1769/>
3. Михеева, М. И. Французские заимствования в английском языке XVI - XVIII веков и проблемы их перевода / М. И. Михеева. — Человек и наука. — 2010. — <https://cheloveknauka.com/frantsuzskie-zaimstvovaniya-v-angliyskom-yazyke-xvi-xviii-vekov-i-problemy-ih-perevoda>
4. Рахманов, В. Среднеанглийский период развития английского языка / В. Рахманов. — Massinissa 286. — 2017. <https://www.englishforcing.ru/stati/sredneanglijskij-period-razvitiya-anglijskogo-yazyka/>
5. Смирницкий, А. И. Морфология английского языка / А. И. Смирницкий. — Одесса: Изд-во иностр. лит., — 1959. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56231>, ISBN 9785998963193.
6. Ягодинская Р.С., СКАНДИНАВСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ / Р. С. Ягодинская, Е. В. Краснова. — Международный журнал экспериментального образования. — 2015. — №9, URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=8207>
7. Artium, M. C. The French influence on the English vocabulary in middle English / M. C. Artium. — GRIN Verlag. — 2000. — ISBN: 9783638783569, Catalog Number: V73834
8. Kong Li. The Analysis of the Changes of Phonetics and Vocabulary in English / Kong Li. — Advances in Computer Science Research. — 2018. — Volume 83. <https://www.atlantispress.com/article/25895422.pdf>
9. Tikhonova, A.P. A concise history of the English language / A. P. Tikhonova. — Изд-во АГУ — 2009. — УДК 811.111 (075.8)